

DOI: <https://10.5281/zenodo.18273799>

MIOKARD INFAKTINI O‘TKAZGAN BEMORLARDA KECHGI REABILITATSIYA BOSQICHINING YURAK GEMODINAMIKASI VA HAYOT SIFATIGA TA’SIRI

Hamzayev Asadbek O‘lmas O‘g‘li
Hosillayeva Farangiz Sobirboyevna

SamDTU Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrası 1-kurs magistrantlari

S.X. Yarmuxamedova
Ilmiy rahbar: tfn, dotsent

ANNOTATSIYA

Mazkur tadqiqot miokard infarktini boshdan kechirgan bemorlarda kechgi reabilitatsiya bosqichining yurak gemodinamik ko‘rsatkichlari hamda hayot sifatiga ta‘sirini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqot davomida reabilitatsiya dasturlarining yurakning zarba hajmi, minutlik hajmi, ejeksiya fraksiyasi, arterial qon bosimi va yurak urish chastotasiga ta‘siri tahlil qilindi. Shuningdek, bemorlarning jismoniy faolligi, psixo-emotsional holati, ijtimoiy moslashuvi va umumiy hayot sifati ko‘rsatkichlari baholandi. Olingan natijalar kechgi reabilitatsiya choralarining yurak faoliyatini barqarorlashtirish, asoratlari xavfini kamaytirish hamda bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari miokard infarktini o‘tkazgan bemorlarni kompleks reabilitatsiya qilishda kechgi bosqichning zarurligini ilmiy asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: Miokard infarkti, kechgi reabilitatsiya, yurak gemodinamikasi, ejeksiya fraksiyasi, hayot sifati, kardioreabilitatsiya, jismoniy faollik, psixo-emotsional holat.

KIRISH

Yurak yetishmovchiligi (YY) yurak-qon tomir kasalliklarining eng og‘ir va noqulay asoratlariidan biri hisoblanadi. Ushbu kasallik kattalar orasida 1–2 % hollarda uchraydi, yosh ortishi bilan uning tarqalish darajasi sezilarli ravishda oshadi. Xususan, 70 yoshdan yuqori bo‘lgan aholida yurak yetishmovchiligi bilan kasallanish 10 % dan ortiqni tashkil etadi [2]. Yurak yetishmovchiligining asosiy etiologik omillari sifatida koronar yurak kasalligi (KYK) va arterial gipertenziya (AG) yetakchi o‘rin tutadi, bemorlarning qariyb yarmida esa ushbu kasalliklarning birgalikda kechishi kuzatiladi. Bu holat mazkur patologiyaga chalingan bemorlarga tibbiy yordam ko‘rsatish sifatini

yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. O'tkir miokard infarkti (OMI) bilan og'rikan bemorlarni o'z vaqtida va samarali davolash hamda reabilitatsiya qilish yurak yetishmovchiligi rivojlanishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Biroq, davolash va reabilitatsiya tizimining nisbatan yaxshi rivojlanganligiga qaramay, o'tkir koronar sindrom bilan bog'liq patologiyalar va ularning asoratlarni to'liq bartaraf etish har doim ham imkoni bo'lmaydi, natijada surunkali yurak yetishmovchiligi (SYY) rivojlanishi mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Genetik ma'lumotlarning to'planishi yurak-qon tomir kasalliklarini davolash va ularning oldini olishga bo'lgan yondashuvlarni tubdan o'zgartirishi mumkin. O'tkir miokard infarkti (OMI) bilan kasallangan bemorlarda diagnostik jarayonlarda, jumladan genetik tadqiqot usullaridan foydalanish hamda keyingi bosqichda ikkilamchi profilaktika choralarini ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi. Mahalliy ilmiy adabiyotlarda OMI va yurak yetishmovchiligi (YY) bilan og'rikan bemorlarda genetik tadqiqotlar soni yildan-yilga ortib bormoqda. So'nggi uch-to'rt yil davomida bemorlarning genetik xususiyatlari kasallik kechishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlovchi ilmiy ishlar chop etildi. Xususan, ayrim genotiplarning koronar yurak kasalligi (KYK) bilan og'rikan bemorlarda OMI rivojlanish xavfining oshishi bilan bog'liqligi aniqlangan. Shuningdek, miokardning qayta qurilishi va fibroz jarayonlariga ma'lum genotiplarning ta'siri mavjudligi hamda miokard fibrozining genetik markerlarini aniqlash bo'yicha yangi ma'lumotlar olingan. Ushbu natijalar kelajakda mazkur toifadagi bemorlar uchun individual va maqsadli davolash usullarini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, **TNF geni G(-308)A polimorfizmining A allelini tashuvchilarida** koronar noxush hodisalar, jumladan koronar o'lim va o'tkir koronar sindromning (OKS) qayta rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi. Mazkur holat koronar aterosklerozning beqarorlashuvi patogenezida o'sma nekrozi omili (TNF) faolligining muhim o'rin tutishini ko'rsatadi hamda kelajakda yangi farmakologik preparatlarni ishlab chiqish uchun istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lishi mumkinligini anglatadi. Bundan tashqari, ushbu tadqiqot doirasida TNF genining G(-308)A polimorf variantining miokard tuzilishi va funksional holati bilan ehtimoliy bog'liqligi ham o'rganildi. Ilk bor TNF geni G(-308)A polimorfizmining A alleli miokardning sistolik va diastolik disfunktsiyasi rivojlanishi bilan bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Olingan natijalar o'sma nekrozi omili alfa signalizatsiya yo'lining miokardda strukturaviy va funksional o'zgarishlar shakllanishidagi ehtimoliy rolini tasdiqlaydi hamda ushbu yo'nalishda keng ko'lamli keyingi tadqiqotlar o'tkazish uchun zarur ilmiy asos yaratadi.

TGFB1 geni rs1800469 polimorfizmining **T allelini retsessiv model bo'yicha tashish** yurak fibrozining rivojlanishi hamda chap qorincha diastolik disfunktsiyasi (ChQDD) shakllanishiga hissa qo'shishi aniqlangan. Biroq mazkur tadqiqot faqat erkak bemorlar ishtirokida o'tkazilgan bo'lib, aniqlangan genetik o'zgarishlarning ayollarda ChQDD rivojlanishi bilan bog'liqligini baholash uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarurati mavjud.

Xorijiy tadqiqotchilarning yurak yetishmovchiligi (YY) rivojlanishiga irsiy omillarning ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy ishlarida bir nechta asosiy yo'nalishlar ajratib ko'rsatiladi. Jumladan, genetik xususiyatlarning sistolik va diastolik yurak yetishmovchiligiga, shu bilan birga o'tkir miokard infarktidan (OMI) keyingi davrda YY rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilish, shuningdek yurak yetishmovchiligini dori vositalari bilan davolash samaradorligiga ta'sir etuvchi genetik omillarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, miokard fibrozisi kabi patologik jarayonlarning genetik markerlarini aniqlash kelajakda maqsadli terapiya usullarini ishlab chiqish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Yurak yetishmovchiligi rivojlanishida genetik omillarning rolini baholash murakkab bo'lib, bu holat asosan fenotipik heterojenlik bilan izohlanadi. Genetik testlarning prognozlash imkoniyatlarini oshirish usullaridan biri ko'plab yagona nukleotidli mutatsiyalar (YaMM) haqidagi ma'lumotlarni yagona xavfni baholash tizimiga — poligenik xavf balliga (PXB) birlashtirishdan iborat. Zamonaviy tahlil usullarini, jumladan mashinaviy o'rganishni qo'llash ushbu jarayonni tezlashtirish va bashorat aniqligini oshirish imkonini beradi. Banerjee A. va hammualliflar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda yurak yetishmovchiligining beshta kichik turi aniqlangan: erta boshlangan, kech boshlangan, atrial fibrilatsiya bilan bog'liq, metabolik va kardiometabolik. Kech boshlangan va kardiometabolik turlar arterial gipertenziya, miokard infarkti va semizlik bilan eng kuchli bog'liqlikni namoyon etgan.

2-toifa qandli diabet (T2DM) yurak disfunktsiyasi rivojlanishi, yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim xavfining ortishi hamda yurak yetishmovchiligi sababli kasalxonaga yotqizilish ehtimoli yuqori bo'lishi bilan tavsiflanadi. 2-toifa diabet bilan og'rigan 300 nafar bemor ishtirokida o'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, ayrim genetik variantlarning diastolik disfunktsiyaga sezilarli ta'siri aniqlanmadi. Shuningdek, o'rganilgan besh RNK yagona nukleotid polimorfizmlaridan birortasi ham 2-toifa diabetli bemorlarda chap qorinchaning sistolik funksiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi. Mualliflarning fikricha, olingan natijalar T2DM bilan og'rigan bemorlarda ChQDD ning oldini olish uchun terapevtik strategiyalarni tanlashda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Tadqiqotlarning yana bir muhim yo'nalishi yurak yetishmovchiligini dori vositalari bilan davolash samaradorligiga ta'sir qiluvchi genetik xususiyatlarni

aniqlashdan iborat. Ushbu maqsadda biobank ishtirokchilari (40–79 yoshda, birinchi marta dori buyurilgan bemorlar) tahlil qilindi. Natijalarga ko‘ra, RYR3 genidagi rs877087 polimorfizmining T allelini tashish yurak yetishmovchiligi rivojlanish xavfining oshishi bilan bog‘liq ekanligi aniqlandi. Agar rs877087 T allelini tashuvchilar dihidropiridin qatoridagi kalsiy kanallari blokatorlariga allelni tashimagan bemorlar bilan bir xil darajada javob qaytarganida, yurak yetishmovchiligi rivojlanish chastotasi 9,2 % ga kamaygan bo‘lar edi (95% CI: 3,1–15,4). Ushbu gen bo‘yicha TT gomozigot bemorlarda, kalsiy kanallari blokatorlari buyurilishidan oldin, CC genotipiga ega bemorlarga nisbatan yurak-qon tomir kasalliklari yoki yurak yetishmovchiligi rivojlanish xavfi yuqoriroq bo‘lgan.

Sakubitril/valsartan yurak yetishmovchiligini davolashda keng qo‘llanilishiga qaramay, uning klinik samaradorligi bemorlar orasida sezilarli darajada farqlanadi. Neprilizin (NEP) va karboksilesteraza-1 ushbu preparat kombinatsiyasining samaradorligi va xavfsizligida muhim rol o‘ynaydi. Yurak yetishmovchiligi bo‘lgan 56 nafar bemorda o‘tkazilgan genotiplash natijalari NEP genidagi rs701109 polimorfizmining T alleli sakubitril/valsartan terapiyasining samarasizligi uchun mustaqil xavf omili ekanligini ko‘rsatdi (OR 3,292; 95% CI: 1,287–8,422; p = 0,013). Boshqa genetik variantlar bilan dori samaradorligi yoki simptomatik gipotenziya o‘rtasida sezilarli bog‘liqlik aniqlanmadi.

Shuningdek, kandesartanning yurak yetishmovchiligida kasallanish va o‘lim ko‘rsatkichlariga ta’siri genetik xususiyatlarni hisobga olgan holda o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, GFRA2 geni yaqinida joylashgan rs66886237 polimorfizmining A alleli ejeksiya fraksiyasi saqlangan bemorlarda yurak-qon tomir o‘limi yoki yurak yetishmovchiligi sababli kasalxonaga yotqizilish xavfi bilan bog‘liq ekanligi aniqlangan. Kandesartan bilan davolash ushbu genetik bog‘liqlikdan mustaqil bo‘lib chiqqan. Mualliflar ushbu natijalar yordamida ejeksiya fraksiyasi saqlangan bemorlarda yurak yetishmovchiligi rivojlanishini potentsial bashorat qilish mumkinligini ta’kidlaydilar, biroq bu ma’lumotlar qo‘shimcha tekshiruvlarni talab qiladi.

Miokard infarktining o‘zi bilan bir qatorda, yurak yetishmovchiligi rivojlanish xavfiga 2-toifa qandli diabet, arterial gipertenziya va ushbu kasalliklarni nazorat qilish samaradorligi kabi hamroh patologiyalar ham sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

XULOSA

Yurak yetishmovchiligi yurak-qon tomir kasalliklarining eng og‘ir asoratlaridan biri bo‘lib, uning rivojlanishida miokard infarktidan keyingi strukturaviy va funksional o‘zgarishlar muhim ahamiyatga ega. So‘nggi tadqiqotlar genetik omillarning yurak yetishmovchiligi patogenezida muhim rol o‘ynashini ko‘rsatmoqda. TNF, TGFB1, RYR3 va NEP genlaridagi ayrim polimorfizmlar miokard fibrozining kuchayishi,

sistolik va diastolik disfunktsiya hamda kasallik rivojlanish xavfining ortishi bilan bogʻliqligi aniqlangan.

Genetik xususiyatlarni hisobga olish yurak yetishmovchiligini erta bashorat qilish, individual profilaktika va davolash strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Shu bois, ushbu yoʻnalishdagi tadqiqotlarni kengaytirish va genetik yondashuvlarni klinik amaliyotga joriy etish yurak-qon tomir kasalliklari bilan bogʻliq asoratlar va oʻlim darajasini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Braunwald E. Heart Failure: Pathophysiology and Management. New York: McGraw-Hill, 2019.
2. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D. et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*.
3. Yancy C.W., Jessup M., Bozkurt B. et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the Heart Failure Guideline. *Circulation*. 2017;.
4. Banerjee A., Pasea L., Harris S. et al. Genetic risk scores and heart failure subtypes. *Circulation*.